

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHIDA TARMOQLAR ROLINI BAHOLASH

*U.Sitmuratov, X.Kalimbetov, A.Shamshetov, University of innovation technologies
“Moliya va iqtisodiyot” kafedrası professor-oqituvshilari Uzakbaeva Gulsevar
Azamatovna 1-kurs Moliya va moliyaviy texnologiyalar yonalishi talabasi*

Annotatsiya: Kichik biznesning taraqqiyotini ta'minlash nafaqat aholi bandligini ta'minlash, ular daromadini oshirish va o'rta sinfni shakllantirishga xizmat qiladi, balki innovatsion jarayonlarni ham rivojlanishiga hamda turli iqtisodiy krizislar sharoitida kelib chiqadigan iqtisodiy pasayishlarni yumshatish va ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, statistika, iqtisodiy krizis, ijtimoiy muammo.

Аннотация: Обеспечение развития малого бизнеса служит не только обеспечению занятости населения, увеличению его доходов и формированию среднего класса, но и развитию инновационных процессов, смягчению экономических спадов и устранению социальных проблем, возникающих в условиях различных экономических кризисов.

Ключевые слова: Малый бизнес, статистика, экономический кризис, социальная проблема.

Abstract: Ensuring the development of small business serves not only to ensure employment, increase incomes, and form a middle class, but also to develop innovative processes, mitigate economic downturns and eliminate social problems arising in the context of various economic crises.

Keywords: Small business, statistics, economic crisis, social problem.

Kichik biznes ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash bilan birga iqtisodiyotda bo'ladigan turli krizislar davrida kelib chiqadigan salbiy oqibatlar ta'sirini kamaytirishda eng samarali omil hisoblanadi. Dastlabki davrda ularning kuchli ta'sirlanishi kuzatilsada, ularning tez moslashuvchanligi bu kabi muammolarga qarshi kurashishga yordam beradi. Jumladan, COVID-19 pandemiyasi oqibatida kiritilgan cheklovlarni joriy qilinishi, ishlab chiqarishning qisqarishi, talab va taklif

jarayonlaridagi uzilishlar butun dunyo bo'ylab kichik biznes uchun o'ziga xos va uzoq muddat davom etadigan zarba bo'ldi. Pandemiya oqibatida kelib chiqqan muammolarga yuqori ta'sirchan bo'lgan tarmoqlarda ko'plab bankrotlik holatlari kuzatildi.

Kichik biznes subyektlarining innovatsion va tadbirkorlik xulq-atvoriga bag'ishlangan adabiyotlarda mazkur masalani munozarali jihatlari ko'p bo'lishiga qaramasdan, keyingi tadqiqot natijalarini ko'rsatishicha oilaviy va kichik biznes subyektlari pandemiya davrida biznes modellari va tavakkalchilikni o'ziga moslashtirishi orqali yangi biznes imkoniyatlaridan foydalanish yo'llarini ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilardan ma'lum bo'lishicha kichik biznesning taraqqiyotini ta'minlash nafaqat aholi bandligini ta'minlash, ular daromadini oshirish va o'rta sinfni shakllantirishga xizmat qiladi, balki innovatsion jarayonlarni ham rivojlanishiga hamda turli iqtisodiy krizislar sharoitida kelib chiqadigan iqtisodiy pasayishlarni yumshatish va ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida kichik biznes subyektlarini rivojlanish tendentsiyalarini tadqiq qilish hamda ta'sirlarning faoliyat sohalari kesimida turlicha bo'lishini hisobga olgan holda soha rivojini iqtisodiyot tarmoqlari kesimidagi qiyosiy tahlilini amalga oshirish lozimligini asoslaydi.

Shu sababdan tahlil uchun obyekt sifatida tanlangan Qoraqalpog'iston Respublikasida kichik biznes subyektlari rivojlanishining umumiy va tarmoqlar kesimidagi tendentsiyalari qarab chiqamiz. Tahlilni amalga oshirish uchun mintaqa va iqtisodiyot tarmoqlaridagi kichik tadbirkorlik subyektlarining faollik darajasi ko'rsatikichidan foydalanamiz. Tahlil 2014-2024 yillar ma'lumotlari asosida aniqlanildi.

Tahlil qilinayotgan davrda pandemiyaning sodir bo'lganligini hisobga oladigan bo'lsak, tarmoqlar kesimidagi tahlil ularning qaysilari pandemiya oqibatida ko'proq ta'sirlanganligini aniqlashga yordam beradi. Amalga oshirilgan tahlil natijalarini ko'rsatishicha tadqiq qilinayotgan davrda mintaqada kichik biznes subyektlari faollik darajasi etarli darajada yuqori bo'lib, minimal qiymati 77,4 va maksimal qiymati 97,5

foizni tashkil qilmoqda. Umumiy hisobda variatsion kenglik 20,1 birlikka teng bo'lgani holda aniqlanilgan o'rtacha qiymatdan (91,7 foizni) katta miqdorga farq qilgani holda pasayishni keskinligidan dalolat beradi. Boshqa tomondan minimal qiymatning 2024 yilga mos kelishi, pandemiya davridagi ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatdan yuqori bo'lishi mintaqada kichik tadbirkorlik subyektlarini pandemiyadan kam ta'sirlanganligini asoslaydi.

Minimal qiymatning 2024 yilga to'g'ri kelishining asosiy sabablari sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin. Mazkur yilda nafaol kichik biznes subyektlari sonini keskin oshishi kuzatilgan, ya'ni 6447 birlikni tashkil qilgani holda oldingi yilga nisbatan 5,6 barobarga oshgan. Boshqa tomondan ro'yxatdan o'tgan korxonalar sonida ham ijobiy o'zgarish kuzatilgan, ya'ni oldingi davrga nisbatan 18,8 foizga oshgan bo'lishiga qaramasdan faol kichik biznes subyektlari sonida 3,5 foizga pasayish kuzatilgan.

Ushbu o'zgarishning sabablarini aniqlash maqsadida Qoraqalpog'iston respublikasida kichik biznes subyektlari faollik darajasini iqtisodiyot tarmoqlari kesimida qarab chiqildi. Oxirgi yilda nafaol kichik tadbirkorlik subyektlari soni 5304 birlikka oshgan bo'lib, uning 1401 birligi savdo sohasiga to'g'ri kelmoqda. SHuningdek, 958 va 938 tasi mos ravishda qishloq xo'jaligi va sanoat sohalariga to'g'ra kelgan va bular jamiga nisbatan 62,2 foizni tashkil qilgan. Ro'yxatdan o'tgan jami korxonalarda ularning ulushini 64,9 foizga tengligini hisobga oladigan bo'lsak, bu normal holat hisoblanadi.

Qoraqalpog‘iston respublikasida kichik biznes subyektlari faollik darajasini tarmoqlar kesimidagi dinamikasi

	Jami	Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi	Sanoat	Qurilish	Savdo	Tashish va saqlash	Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar	Axborot va aloqa	Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar	Boshqa turlari	Maksimum qiymat	Minimum qiymat	Variatsion kenglik
2014	82,4	85,6	80,5	78,1	83,0	83,1	85,3	71,9	93,8	82,3	93,8	71,9	21,9
2015	87,9	88,9	87,3	88,2	87,4	87,7	90,9	83,8	95,5	86,9	95,5	83,8	11,8
2016	90,8	90,4	91,0	91,6	90,2	92,6	92,3	87,7	96,4	89,8	96,4	87,7	8,7
2017	93,3	92,3	93,9	94,0	93,6	93,9	93,8	88,6	95,6	92,7	95,6	88,6	7,0
2018	95,2	94,5	95,4	96,6	95,1	95,4	95,6	92,1	99,4	94,1	99,4	92,1	7,3
2019	96,9	96,0	97,2	98,2	96,9	96,6	97,0	94,4	98,6	96,8	98,6	94,4	4,2
2020	97,5	96,0	98,1	98,6	97,6	97,6	97,3	95,5	99,2	97,3	99,2	95,5	3,7
2021	96,6	95,3	96,5	97,8	97,0	96,9	96,5	95,9	98,4	96,3	98,4	95,3	3,2
2022	95,0	94,5	94,4	96,9	94,9	96,4	94,7	93,6	97,5	94,3	97,5	93,6	3,8
2023	95,2	94,3	93,8	97,1	95,6	95,4	95,1	95,3	98,0	95,3	98,0	93,8	4,1
2024	77,4	73,0	75,6	70,8	81,3	80,7	74,7	77,3	87,2	79,1	87,2	70,8	16,4
O‘rtacha qiymat	91,7	91,0	91,3	91,6	92,1	92,4	92,1	88,8	96,3	91,4	96,3	88,8	7,6
Maksimum qiymat	97,5	96,0	98,1	98,6	97,6	97,6	97,3	95,9	99,4	97,3	99,4	95,9	3,5
Minimum qiymat	77,4	73,0	75,6	70,8	81,3	80,7	74,7	71,9	87,2	79,1	87,2	70,8	16,4
Variatsion kenglik	20,1	23,0	22,5	27,8	16,3	16,9	22,5	24,0	12,2	18,3	27,8	12,2	15,5

Minimal qiymatning 2024 yilga to‘g‘ri kelishining asosiy sabablari sifatida quyidagilarni keltirib o‘tish mumkin. Mazkur yilda nafaol kichik biznes subyektlari sonini keskin oshishi kuzatilgan, ya‘ni 6447 birlikni tashkil qilgani holda oldingi yilga nisbatan 5,6 barobarga oshgan. Boshqa tomondan ro‘yxatdan o‘tgan korxonalar sonida ham ijobiy o‘zgarish kuzatilgan, ya‘ni oldingi davrga nisbatan 18,8 foizga oshgan bo‘lishiga qaramasdan faol kichik biznes subyektlari sonida 3,5 foizga pasayish kuzatilgan.

Ushbu o‘zgarishning sabablarini aniqlash maqsadida Qoraqalpog‘iston respublikasida kichik biznes subyektlari faollik darajasini iqtisodiyot tarmoqlari kesimida qarab chiqildi. Oxirgi yilda nafaol kichik tadbirkorlik subyektlari soni 5304 birlikka oshgan bo‘lib, uning 1401 birligi savdo sohasiga to‘g‘ri kelmoqda. SHuningdek, 958 va 938 tasi mos ravishda qishloq xo‘jaligi va sanoat sohalariga to‘g‘ra kelgan va bular jamiga nisbatan 62,2 foizni tashkil qilgan. Ro‘yxatdan o‘tgan jami korxonalarda ularning ulushini 64,9 foizga tengligini hisobga oladigan bo‘lsak, bu normal holat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. Kraus, S., Clauss, T., Breier, M., Gast, J., Zardini, A., & Tiberius, V. (2020). The economics of COVID-19: Initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis. *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, 26(5), 1067–1092. <https://doi.org/10.1108/ijebr-04-2020-0214>; Clark, R., Lusardi, A., & Mitchell, O. (2021). Financial fragility during the COVID-19 pandemic. *AEA Papers and Proceedings*, 111, 292–296. <https://doi.org/10.3386/w28207>
2. Classen, N., Carree, M., Van Gils, A., & Peters, B. (2014). Innovation in family and nonfamily SMEs: An exploratory analysis. *Small Business Economics*, 42(3), 595–609. <https://doi.org/10.1007/s11187-013-9490-z>
3. Kraus, S., Clauss, T., Breier, M., Gast, J., Zardini, A., & Tiberius, V. (2020). The economics of COVID-19: Initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis. *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, 26(5), 1067–1092. <https://doi.org/10.1108/ijebr-04-2020-0214>; Leppäaho, T., & Ritala, P. (2021). Surviving the coronavirus pandemic and beyond: Unlocking family firms’ innovation potential across crises. *Journal of Family Business Strategy*, 100440. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2021.100440>; Breier, M., Kallmuenzer, A., Clauss, T., Gast, J., Kraus, S., & Tiberius, V. (2021). The role of business model innovation in the hospitality industry during the COVID-19 crisis.

International Journal of Hospitality Management, 92, Article 102723.
<https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102723>

4. Leppäaho, T., & Ritala, P. (2021). Surviving the coronavirus pandemic and beyond: Unlocking family firms' innovation potential across crises. *Journal of Family Business Strategy*, 100440. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2021.100440>;